

EFEKTIVITAS EKSTRAK UMBI TALAS MENTAWAI DALAM PROSES PENYEMBUHAN LUKA BAKAR TINGKAT II PADA MENCIT

M. Ryan Maulana (1910422025) - Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi,
FMIPA, Universitas Andalas

Luka bakar tingkat II (*partial thickness burn*) merupakan trauma yang disebabkan oleh panas, bahan kimia, atau petir pada semua epidermis dan sebagian dermis yang paling sering terjadi (Rahayuningsih, 2012). Luka bakar ini termasuk masalah global yang menyebabkan sekitar 180.000 kematian setiap tahunnya. Hampir dua pertiga dari kasus luka bakar ini terjadi di Afrika dan Asia Tenggara. Derajat luka bakar terbagi atas 4, yaitu luka bakar derajat I, luka bakar derajat IIa, luka bakar derajat IIb, dan luka bakar derajat III. Luka bakar yang sering ditemukan adalah luka bakar derajat II. Luka bakar dipengaruhi oleh luas, dalam, dan daerah yang terlibat. Luka bakar dapat mengakibatkan morbiditas ataupun mortalitas serta gangguan psikologis dan kualitas hidup penderita (Braveman, 2018). Salah satu metode alternatif penyembuhan luka bakar yang efisien dan tidak membutuhkan banyak biaya yaitu dengan tumbuhan obat, seperti tumbuhan talas (*Colocasia esculenta L. Schott*). Namun, ada yang menarik untuk metode penyembuhan luka bakar menggunakan tanaman herba. Khususnya talas mentawai, yang sedang marak dilakukan penelitian mengenai talas mentawai. Pulau mentawai adalah pulau yang terpisah dengan pulau sumatera, dan sudah terisolir beratus tahun yang lalu. Menurut (Tesri Maideliza dkk, 2018) mengatakan berdasarkan jumlah kromosom ($n=28$) dan nilai jarak genetik, bahwa semua individu yang diselidiki Sampel talas merupakan tambahan dari *Colocasia esculenta*. Nilai variasi genetik antar aksesori tergolong sedang kecuali jarak genetik semua aksesori dengan aksesori MW 10 yang signifikan lebih besar dari yang lain. Hal ini dapat dijadikan acuan bahwa jarak genetik talas mentawai di pulau mentawai dengan pulau lainnya lebih jauh berbeda. Maka dari itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan dan efektivitas senyawa metabolit sekunder yang dapat digunakan terutama di bagian umbinya yang mudah didapat dan tidak mudah busuk (representatif) untuk penyembuhan luka bakar tingkat II yang akan menggunakan mencit sebagai subjek penelitian. Alasan kedua, luka bakar tingkat II adalah jenis luka bakar tingkatan yang paling sering terjadi di masyarakat dunia. Alasan ketiga, karena belum ada riset lebih lanjut mengenai penelitian talas mentawai dari segi pemanfaatan secara fisiologis dikarenakan letak pulau mentawai yang memiliki jarak genetik yang lebih jauh dibandingkan tanaman talas lainnya. Penelitian ini menggunakan dua cabang riset dalam keilmuan biologi yaitu fisiologi hewan dan fisiologi tumbuhan.

Colocasia esculenta atau tumbuhan talas, adalah salah satu komoditas yang sering digunakan manusia untuk dimanfaatkan, khususnya oleh orang mentawai yang menggunakan talas sebagai bahan makanan. Di daerah bukit tinggi sendirimenggunakan talas untuk dibikin keripik sanjay untuk dikonsumsi. Secara morfologi,seluruh bagian tanaman talas dapat digunakan sebagai penyembuh luka ringan, luka bakar hingga pendarahan (Sangtam dkk, 2012). Hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa umbi famili *Colocasia* memiliki kandungan alkaloid, flavonoid, steroid, tanin dan saponin (Wijaya *et al*, 2014). Senyawa kimiawi ini mempunyai efek sebagai antivirus, antikanker, antiinflamasi, antioksidan, antihepatotoksik dan antidiabetes (Brunetti, 2013).Wijaya (2014) menemukan bahwa Talas memiliki kandungan senyawa kimiawi pada hampir seluruh bagiannya. Daun talas mengandung senyawa fenol, tanin, saponin, steroid, quinon, selulosa, terpenoid, glikosida dan

alkaloid, mineral dan vitamin seperti kalsium, fosfor, zat besi, vitamin C, tiamin, riboflavin dan niacin. Tangkai daun talas mengandung saponin, flavonoid, tanin, alkaloid dan steroid. Umbi talas mengandung flavonoid, triterpenoid, tanin, saponin, alkaloid, tanin, protein, rosmarinic acid, 1-O-feruloyl-Dglucoside, 1-O-caffeoyl-D-glucoside, Zn, vitamin C dan A (Fadlila, 2015). Kandungan senyawa kimia pada Talas yang memiliki khasiat sebagai anti-inflamasi diantaranya adalah flavonoid, saponin, dan tanin. Flavonoid daun talas mempunyai komposisi 90% Diosi dan 10% hespiridin, yang menyebabkan vaskularisasi, proteksi pada endotelium vaskular, serta menurunkan oedem. Flavonoid dari golongan flavonol, flavon, dan isoflavon memiliki aktivitas anti inflamasi, dengan memproduksi pro inflamatori mediator (Audinia, 2018). Pro inflamatori mediator ini kemudian akan menstimulasi sel limfosit, monosit, natural killer (NK), neutrophil, makrofag, dan sel mastosit (Madeswaran, 2012). Selain flavonoid senyawa bioaktif lain yang berpotensi sebagai anti inflamasi pada talas adalah saponin. Mekanisme antiinflamasi saponin pada talas dilakukan dengan menghambat pembentukan eksudat dan menghambat permeabilitas vaskular. Senyawa ini juga berperan dalam penutupan luka dengan menyebabkan tegangan permukaan sel dari bakteri menurun, sehingga komponen intraseluler keluar karena kebocoran sel (Apriasari *et al.*, 2013). Tanin merupakan senyawa polifenol dari kelompok flavonoid yang memiliki fungsi sebagai antioksidan dan anti inflamasi. Pada luka bakar, senyawa ini membentuk lapisan pelindung bagi jaringan yang terbuka, serta mencegah terjadinya infeksi berkelanjutan (Sukmawati dkk, 2015)

Luka bakar merupakan kerusakan jaringan yang disebabkan oleh pengalihan energi panas dan sumbernya menuju tubuh. Luka bakar merupakan salah satu kejadian yang sering terjadi pada masyarakat. Berdasarkan data WHO, pada tahun 2004 tercatat 310.000 orang meninggal dunia akibat luka bakar. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2013, luka bakar yang terjadi di Indonesia memiliki prevalensi sebesar 0,7%, dengan jumlah tertinggi pada rentang usia 1-4 tahun (Syuhar *et al.*, 2015). Destruksi atau kerusakan pada luka bakar terjadi akibat adanya denaturasi protein, koagulasi dan ionisasi isi sel. Dewi *et.al.* (2013) menyebutkan bahwa derajat luka bakar terbagi atas 4 yaitu luka bakar derajat I, II, III, dan IV. Luka bakar derajat II (*partial thickness burn*) merupakan luka bakar yang paling sering terjadi pada semua epidermis dan sebagian dermis serta jaringan subkutan. Pada kulit yang terkena luka bakar derajat II akan timbul bulla, sedikit oedem, dan rasa nyeri berat. Penyembuhan luka bakar terbagi atas 4 fase, yaitu fase hemostasis, fase inflamasi, fase proliferasi dan fase remodeling (Sinno, 2013). Fase hemostasis merupakan fase penghentian dan pencegahan pendarahan berkelanjutan. Fase inflamasi merupakan respon perlindungan, perlawanan, dan pembuangan sel nekrotik oleh jaringan permukaan kulit, serta pelepasan histamin yang menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah kapiler untuk mempermudah jalur netrofil ke tempat luka terjadi. Pada fase proliferasi terdapat dua proses yaitu proses angiogenesis dan penutupan luka bakar. Proses angiogenesis meliputi pembuatan pembuluh kapiler baru, sedangkan penutupan luka meliputi proses re-epitelisasi, pembentukan jaringan granulasi, dan deposisi kolagen pada daerah luka. Fase remodeling merupakan fase pematangan luka yang meliputi penyerapan sel-sel radang, pembentukan kolagen lanjut, penutupan dan penyerapan kembali pembuluh darah baru, pengerutan luka, dan pemecahan kolagen berlebih dengan jangka waktu panjang (Rowan, 2015).

Kepulauan Mentawai, terpisah pada jaman Pleistosen atau sekitar 500 juta tahun yang silam dengan daratan Asia. Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari pulau –

pulau memicu terbentuknya jenis khas setiap pulau. Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kepulauan Mentawai memiliki keindahan dan kekayaan alam yang beragam serta memiliki potensi yang cukup baik dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dibidang pertanian. Menurut BPS (2013), kondisi geografis dan alam Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini sebagian besar merupakan kawasan hutan. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara keseluruhan adalah 6.011,35 Km² atau 601.135 Ha yang terdiri dari hutan lebat, hutan sejenis, semak belukar. Dengan dominasi kawasan hutan dan lahan tidur yang luas Kabupaten Mentawai memiliki potensi keanekaragaman hayati berbagai plasma nutfah yang merupakan salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Untuk dapat memanfaatkan keanekaragaman hayati yang berguna perlu dilakukan informasi dan pemahaman mengenai keanekaragaman hayati yang memadai. Hal ini sangat memungkinkan terdapat keragaman atau komposisi kandungan metabolit sekunder talas yang berbeda dari talas di pulau sumatera.

Dengan lamanya pulau mentawai terpisah dari indonesia, dan sedang maraknya penelitian flora serta fauna yang sedang dilakukan peneliti di Indonesia. Maka, penelitian ini menjadi potensi yang dapat bermanfaat untuk keilmuan biologi, terjadinya isolasi geografis di pulau mentawai menjadi kemungkinan kandungan metabolit sekunder talas mentawai dapat dijadikan potensi efektivitas obat luka bakar tingkat II dalam hal cepatnya proses penyembuhan luka dan tingkat resiko yang lebih baik daripada obat kimia yang dapat berbahaya jika tidak digunakan secara bijak.

Daftar pustaka

- Apriasari, M.L., Fadhilah A., Carabelly A.N. 2013. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Batang Pisang Mauli (*Musa sp.*) terhadap *Streptococcus* Mutant. Jurnal Dentofasial, 12(3):148-151.
- Audinia, Mia., Yuliet, Khildah Khaerati. 2018. Efektivitas Anti Inflamasi Ekstrak Etanol Daun Sumambu (*Hyptis capitata Jacq.*) pada Tikus Putih (*Rattus norvegicus L.*) yang Diinduksi Karagenan. Jurnal Biocelebes Agustus 12 (2) : 17-23.
- Braveman FR. A WHO plan for burn prevention and care. 2018 [diunduh 11 Februari 2021]. Tersedia dari: <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/burns>.
- Brunetti, C., Ferdinando, M.D., Fini, A., Pollastri, S., and Tantini, M. (2013). *Flavonoids* as Antioxidants and Developmental Regulators: Relative Significance in Plants and Humans. International Journal of Molecular Science, 14: 3540-3555.
- Dewi, Yulia Ratna Sintia. 2012. Luka Bakar : Konsep Umum dan Investigasi Berbasis Klinik Luka Antemortem dan Postmortem. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Denpasar. (2)
- Fadlila, Wildan Nur., Yuliawati, Kiki., dan Syafnir, Livia. 2015. Identifikasi Senyawa Aktif Antibakteri dengan Metode Bioautografi KLT terhadap Ekstrak Etanol Tangkai Daun Talas (*Colocasia Esculenta (L.) Schott*). UNISBA.Bandung.
- Madeswaran A, Umamaheswari M, Assokumar K, Sivashanmugam T, Subhadradevi V, Jagannath P. 2012. Docking Studies: In Silico Phosphodiesterase Inhibitory Activity Of Commercially Available Flavonoids. Bangladesh J Pharmacol, 7:70-75.

- Rahayuningsih, T., 2012, Penatalaksanaan Luka Bakar (Combustio), Jurnal Profesi Volume 08/Februari-September 2012
- Rowan MP, Cancio LC, Elster EA, Burmeister DM, Rose LF, Natesan S, Chan RK, Christy RJ, Chung KK. 2015. Burn wound healing and treatment: review and advancements. Crit Care. 2015 Jun 12;19:243. doi: 10.1186/s13054-015-0961-2. PMID: 26067660; PMCID: PMC4464872.
- Sangtam, T.L., Jamir, N.S., Deb, C.R., Amir, S., 2012, A Study on the Medicinal Plants Used by the Sangtam Naga Tribe in Kiphire District, Nagaland, India, International Journal of Ayurvedic and Herbal medicine, 2(2). 267- 275
- Sinno H, Prakash S. 2013. Complements and the Wound Healing Cascade: An Updated Review. Plast Surg Int : 1–7.
- Sukmawati, Yuliet, dan Hardani, R. 2015. Uji Aktivitas Anti Inflamasi Ekstrak Etanol Daun Pisang Ambon (*Musa paradisiaca L.*) Terhadap Tikus Putih (*Rattus orvegicus L.*) yang diinduksi Keragenan. Jurnal Gelanika, 1(2): 126-132.
- Syuhar MN, Windarti I, Kurniawati E. 2015. Perbandingan Tingkat Kesembuhan Luka Bakar Derajat II Antara Pemberian Madu Dengan Tumbukan Daun Binahong Pada Tikus (The Comparison of Second Degree Burns Healing Rate Between The Smear of Honey And The Collision of Binahong Leaves In Sprague Dawley Rats). Journal Majority, 6 (1) : 103–12.
- Wijaya, Bryan Alfonsius., Gayatri Citraningtyas., Frenly Wehantou. 2014. Potensi Ekstrak Etanol Tangkai Daun Talas (*Colocasia esculenta L.*) Sebagai Alternatif Obat Luka pada Kulit Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*). Jurnal Ilmiah Farmasi - UNSRAT 3 (3), 2302- 2493.
- Wijaya, B.A. 2014. Potensi Ekstrak Tangkai Daun Talas (*Colocasia esculenta L.*) Sebagai Alternatif Obat Luka Pada Kulit Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*). Jurnal Ilmiah Farmasi – UNSRAT. 3(3).